

**Kushon podsholigi davrida shimoliy-g'arbiy Baqtriyaning shaharsozlik madaniyati
taraqqiyoti**

Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Navoi State University, Uzbekistan

Orcid iD: 0009-0000-5438-3359

Anotatsiya: Ushbu maqolada Kushon podsholigi davrida Shimoliy-g'arbiy Baqtriyada shaharsozlik madaniyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tahlil etiladi. Xususan, hududdagi shaharlarning rejalashtirilishi, mudofaa inshootlari, ibodatxonalar, saroy majmualari, savdo yo'llari bo'yicha strategik joylashuvi hamda urbanistik an'analarining o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Kushonlar davrida iqtisodiy taraqqiyot, savdo-sotiqning kengayishi, Buyuk Ipak yo'li orqali xalqaro aloqalarning kuchayishi natijasida shaharlar yirik madaniy, diniy va iqtisodiy markazlarga aylangan. Tadqiqotda arxeologik manbalar, qazilmalar natijalari va ilmiy adabiyotlar asosida Shimoliy-g'arbiy Baqtriya urbanizatsiyasi jarayonlarining bosqichlari, ularning mintaqa sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasi ilmiy asosda yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Kushon podsholigi, Shimoliy-g'arbiy Baqtriya, shaharsozlik madaniyati, urbanizatsiya, arxeologiya, moddiy madaniyat, Ipak yo'li, mudofaa inshootlari, diniy markazlar, savdo-sotiq, tarixiy-geografik jarayonlar.

Abstract: This article analyzes the formation and development processes of urban culture in Northwestern Bactria during the Kushan Empire. In particular, the planning of cities in the region, their defensive structures, temples, palace complexes, strategic location along trade routes, and the specific features of urban traditions are highlighted. During the Kushan era, as a result of economic development, expansion of trade, and strengthening of international relations through the Great Silk Road, cities became major cultural, religious, and economic centers. The study, based on archaeological sources, excavation results, and scientific literature, sheds light on the stages of urbanization processes in Northwestern Bactria and their contribution to the development of regional civilization.

Keywords: Kushan Empire, Northwestern Bactria, urban culture, urbanization, archeology, material culture, Silk Road, defensive structures, religious centers, trade, historical and geographical processes.

Аннотация: В статье анализируются процессы формирования и развития городской культуры в Северо-Западной Бактрии в период Кушанской империи. В частности, освещаются планировка городов региона, их оборонительные сооружения, храмы, дворцовые комплексы, стратегическое расположение вдоль торговых путей, а также особенности городских традиций. В Кушанскую эпоху в результате экономического развития, расширения торговли и укрепления международных связей через Великий Шелковый путь города становились крупными культурными, религиозными и экономическими центрами. Исследование, основанное на археологических источниках, результатах раскопок и научной литературе, проливает свет на этапы урбанизационных процессов в Северо-Западной Бактрии и их вклад в развитие региональной цивилизации.

Ключевые слова: Кушанская империя, Северо-Западная Бактрия, городская культура, урбанизация, археология, материальная культура, Шелковый путь, оборонительные сооружения, религиозные центры, торговля, историко-географические процессы.

Surxondaryo vohasi Baqtriyaning shimoliy-gʻarbiy hududida joylashib, shimoldan Hisor tizmalari, gʻarbdan esa Boysuntogʻ va Koʻhitangtogʻ, janubdan Amudaryo bilan oʻralgan. Hududning katta qismi togʻli boʻlib, Boysuntogʻ hamda Bobotogʻ orasidagi botiq qism asosiy dehqonchilikka moʻljallangan oʻtroq vohani tashkil etadi. Shu botiqning markazida joylashgan Xavdak qum massivining mavjudligi Surxondaryoni ikki alohida mikrovohaga-Surxon va Sherobod qismlariga boʻlib turadi.

Surxon vohasining asosiy suv manbai Hisor va Boysuntogʻ tizmalaridan boshlanadigan Surxondaryo va Sheroboddaryo hisoblanadi. Ushbu hududning oʻsimlik dunyosi Surxon vohasining geografik holatini belgilab bergan. Togʻ oldi hududlari va togʻning quyi chegarasi oʻtloq va butazorlar bilan qoplangan, yuqori qismi oʻrmon, oʻrmon-oʻtloqzorlardan iborat.

Subtropik kenglikda joylashgan Surxondaryoning qulay tabiiy-geografik sharoiti, manzarali landshafti, yetarli issiqlik miqdori va suv manbalarining mavjudligi vohada oʻtroq dehqonchilik madaniyatining erta qaror topishiga sharoit yaratib, bronza davridan boshlab jadal oʻzlashtirilishiga sabab boʻlgan. Voha hududida joylashgan arxeologik yodgorliklar orasida kushonlar davriga oidlari koʻpchilikni tashkil etishiga qaraganda, bu davrda vohada sugʻorma dehqonchilik nisbatan erta shakllanganidan dalolat beradi.

Kushon podsholigi davriga oid barcha yodgorliklar asosan daryo vohalari va yirik irrigatsiya inshootlari (kanallar) atrofida jamlanib, ularni tadqiqotchi irrigatsiya tumani sifatida e'tirof etgan. V. M. Masson Surxondryo viloyati hududi yerlarini to'rtta Denov-Sho'rchi, Jarqo'rg'on, Angor va Sherobod irrigatsiya tumanlariga, B. YA. Stavitskiy esa Sherobod, Yuqori Surxon, Quyi Surxon, Zang va Amudaryoning o'ng sohili irrigatsiya tumanlariga ajratgan. E. V. Rtveladze esa ularning safiga Amudaryo bo'yi hamda Beshkapa manzilgohi o'rnida bo'lgan To'palang, Obizarang va Qoratog' hududlaridan iborat Yuqori Surxon irrigatsiya tumanlarini kiritgan.

Surxon vohasidagi har bir irrigatsiya tumanida taxminan 10 dan 25 tagacha aholi yodgorliklar joylashgan bo'lib, ularning eng yirigi markaziy manzilgoh hisoblangan. Irrigatsiya tumanlari o'z davrida ma'lum bir ma'muriy-hududiy tuzilmani tashkil etganligi, tabiiy. Lekin hozirgacha olingan ma'lumotlar aniq xulosaga kelish imkonini bermaydi. Ular to'g'risida aniq ma'lumotga ega emasmiz. Yozma manbalarda bu borada ma'lumotlar saqlanmagan va tarixiy jihatdan tadqiq etilmagan.

E. V. Rtveladze Shimoli-g'arbiy Baqtriya yerlarini uch viloyatga Yuqori Surxon, Sherobod-Zang va Surxon-Amudaryo viloyatlariga ajratib, ularning har biri yirik shaharlar-Eski Termiz, Dalvarzintepa va Zartepa kabi ma'muriy markazlarga ega bo'lganligi to'g'risidagi fikrni bildirgan.

Yuqori Surxon irrigatsiya tumani yerlarida Kushonlar davriga tipiga oid Dalvarzintepa, Budrach, Xolchayon kabi bir nechta manzilgohlar faoliyat yuritgan. Dalvarzintepa manzilgohi mikrorelefiga ko'ra ikki qism: yuqori va quyi shahar qismlaridan tashkil topgan. Manzilgohning janubiy tomonida yuqori shahar nomi bilan atalgan qadimgi shaharning arki joylashgan. U sun'iy qazilgan xandaq va shahar tashqarisidan oqib o'tadigan daryo bilan muhofaza qilingan. Manzilgohning shimoliy qismida quyi shahar nomi bilan atalgan shahriston (650x500 m.) ga moslab ilgaridan rejalashtirilgan loyiha bo'yicha to'g'ri burchakli qilib qurilgan. Dalvarzintepa shahristonning umumiy maydoni 27-28 ga. dan iborat bo'lib, shundan 17-18 ga. maydonni egallagan aholi mahallalari, savdo-ishlab chiqarish inshootlari va ibodatxonalar joylashgan.

Dalvarzintepa manzilgohidan shimoli-sharqda, Denov tumani hududida Xolchayon manzilgohi o'rin olgan. U hozirgi paytda ikkita tepalik: Qorabog'tepa va Xonakohtepa yodgorliklarida saqlanib qolgan. Qorabog'tepa mudofaa devori Dalvarzintepa devorida ishlatilgan o'lchamdagi xom g'ishtlar va paxsa aralash ko'tarilgan. Devor mudofaa

burjlari va shinaklar bilan kuchaytirilgan. Arxeologik tadqiqot natijalariga qaraganda, mudofaa devori Kanishka va Vasudeva hukmronligi davrlarida ikki marta ta'mirlash ishlar amalga oshirilgan.

Hozirgi Denov shahridan 6 km. janubi-sharqda, Qizilsuvning Surxondaryoga quyilishiga 1 km. yaqin joyda Oqmozortepa va Duniyotepa manzilgohlari o'rin olgan bo'lib, Budrach ko'hna shahrining alohida qismlarini tashkil etadi. Oqmozortepa (may. 3 ga.) shaharning arkini, Duniyotepa (may. 20 ga.) esa uy-joy va ishlab chiqarish inshootlaridan iborat shahriston qismini tashkil etadi. Shaharning ikkala qismi ham alohida mudofaa devori va xandaqlar bilan muhofaza qilingan.

Urgilisoy hududi Shimoliy Baqtriyaning muhim irrigatsiya tumanlaridan biri hisoblanib, bu yerda hayot bronza davrining oxiri va ilk temir davrining dastlabki bosqichlaridan boshlab shakllangan. Termiz va Chag'oniyon hududlarini tog' orqali Sug'd bilan bog'lagan yo'l bo'yida joylashgan ushbu hudud savdo-iqtisodiy va madaniy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan hududdan iborat bo'lib, bu yerda o'z davrida strategik ahamiyatga ega bo'lgan bir qancha istehkomlar va shahar manzilgohlari barpo etilgan. Bandixon qishlog'ining shimoli-sharqiy chekkasida umumiy maydoni 10 ga. ni egallagan Yalangto'shtepa (N-96) manzilgohi shunday shaharlardan birining xarobasi hisoblanadi. Manzilgohning atrofi mudofaa devori bilan o'rab olinib, burchaklarida kushonlar davri uchun xos bo'lgan aylana shaklli mudofaa burjlari bilan kuchaytirilgan. Manzilgohning o'rtasida kvadratsimon (110x100 m.) shaklli ark mavjud. Ko'hna shahar hududida topografik jihatdan, arxeologik qazish ishlari amalga oshirilmagan. Uning sirtidan terib olingan materiallar kushon davriga oid. Manzilgohning shakllangan davri aniq emas, mudofaa devorining tuzilishiga ko'ra, u shahar sifatida kushon davrida shakllangan.

Jarqo'rg'on irrigatsiya tumani Surxondaryodan chiqarilgan Zang qanali orqali sug'orilgan hudud. Bu hududning markazi Jarqo'rg'on shahridan 7 km. shimolda joylashgan Hayitobodtepa manzilgohi (may. 6 ga.) shahar markazlaridan birining o'ri hisoblanadi. Ko'p burchakli noaniq o'lchamga ega bo'lgan manzilgoh ark (0,2 ga.) va shahriston qismlaridan tashkil topgan. Manzilgohning atrofi mudofaa devori bilan o'rab olingan va burj bilan kuchaytirilgan. Mudofaa devori kushon davriga oid kichik o'lchamli (30x30x7;32x32x10 sm.) xom g'ishtlardan ko'tarilib, to'g'ri to'rtburchak shaklli burjlar bilan kuchaytirilgan. Ko'hna shahar tashqi ko'rinishining noaniq o'lchamga ega

bo'lishiga qaraganda, manzilgoh o'z-o'zidan (stixiyali) shakllanib, ildizi ahamoniylar davriga to'g'ri keladi. Kushon davrida shaharning hududi kengayib, imoratlari ko'paygan.

Zang irrigatsiya tumani shu nomli kanal atrofida joylashgan o'nga yaqin katta kichik aholi manzilgohlaridan tashkil topgan. Angor tumani hududida joylashgan Zartepa (may. 16,9 *ga.*)ning hududi 400 metrga teng bo'lib yagona loyiha asosida qurilgan. Shaharning atrofi 10 *m.* qalinlikdagi mudofaa devori bilan muhofaza qilinib, yarim aylana shaklli burjlar bilan kuchaytirilgan. Ko'hna shaharning janubi-g'arbiy qismida uy-joylardan tashkil topgan katta mahalla joylashgan. Bu yerdan topilgan moddiy topilmalar III-IV asrning birinchi yarmi bilan sanalangan. Manzilgohning o'rtasidagi tepalikda 1974 yilda olib borilgan qazishma ishlari natijasida mahobatli imoratning qoldiqlari ochilgan. Uning janubi-sharqida olti xonadan iborat uy-qo'rg'on joylashgan. Ular shahar tashqarisida yashagan badavlat dehqonning mulki bo'lishi mumkin.

Zartepa yaqinida joylashgan Hayrobodtepa manzilgohi o'rnida joylashgan dehqonlar qishlog'i va Zartepa o'rnida joylashgan shaharning shakllanishi Zang kanali barpo etishi bilan bog'liq bo'lib, uning dastlabki mudofaa devori tadqiqotchining xulosasiga ko'ra mil. avv. I asrda barpo etilgan. Zang kanali barpo etilgandan keyin bu hududni egallagan Yuechji urug'laridan biri, aniqrog'i Gaofu yag'bulari bu yerlarning obodonlashtirilishiga katta e'tibor qaratishgan.

Shimoli-g'arbiy Baqtriyaning yirik va o'z navbatida qadimiy irrigatsiya tumanlaridan biri Sherobod vohasi hisoblanadi. Sheroboddaryodan bosh olgan ariqlar orqali sug'oriladigan hududlardan tashkil topgan voha yerlari arxeologik jihatdan sharqiy va g'arbiy guruhlariga ajratilgan. Daryoning o'ng sohili yerlari g'arbiy guruhni tashkil etib, bu yerda Talashkontepa II ko'hna shahri bilan 12 ta aholi manzilgohi joylashgan. Sharqiy guruhni tashkil etgan daryoning chap sohili yerlari Jondavlattepa markaziy manzilgohi bilan birga yana 11 ta aholi manzilgohi o'rin olgan.

Sheroboddaryoning o'ng sohilida joylashgan Talashkontepa II manzilgohining maydoni 5 *ga.* dan iborat bo'lib, o'zaro xandaq bilan ajratilgan ark va shahriston qismlaridan tashkil topgan. Manzilgoh kushonlargacha shahar sifatida shakllanib, kushonlar davrida rivojlangan. Manzilgohdan "Geliokl tangasiga taqlid qilib yasalgan tanga" hamda "Soter Megas", Kanishka va Xuvishka tangalari topilgan.

Sheroboddaryoning chap sohilida qurilgan Jondavlattepa manzilgohi (maydoni 7 *ga.*) kichik ark yoki saroy (40x40 *m.*), ahamoniylar davrida shakllangan edi. Ko'hna shahar qabristonga aylantirilgan. Manzilgohning tashqi topografik holati va mikrorelefiga

ko'ra uning darvozalari chetida mudofaa burjlari mavjud bo'lgan, qolgan joylarda aniqlanmagan. Manzilgohning shimoli-g'arbiy tomonida kvadrat shaklli ark joylashgan. Manzilgohdan topilgan tangalar asosan kushonlar hukmdorlari Kadfiz II, Kanishka va Vasudevalar milodiy I-II asrlarda zarb qilingan. Bu yerdan topilgan tangalarning ayrimlari kushon-sosoniylar davriga ehtimoldan holi emas. Jondavlattepaning sirtidan terib olingan materiallar va madaniy qatlami ochilib qolgan joylarni tozalab o'rganish natijalariga asosan manzilgoh mil. avv. I asrning ikkinchi yarmidan mil. I asrning o'rtalarigacha faoliyat yuritgan.

Tadqiqotchilar Shimoliy Baqtriyaning bu turdagi barcha arxeologik yodgorliklarni egallagan maydoni, tashqi tuzilishi va vazifasiga ko'ra bir nechta guruhga ajratganlar. O'tgan asrning 60-yillarida Tojikiston Respublikasi Yavon vohasida arxeologik qazish ishlarini olib borgan A. E. Yurkeyevich Shimoliy Baqtriya hududida joylashgan kushon davri manzilgohlarini ko'hna shaharlar, shahar shaklidagi manzilgohlar va qishloq manzilgohlari guruhiga ajratgan. Tadqiqotchining fikri bo'yicha birinchi guruhga kiritilgan shahar turidagi yodgorliklarning uch tipi mavjud bo'lgan.

Tadqiqotchi birinchi guruhga kiritilgan yirik shaharlar turiga arxeologik tadqiqotlar natijalari bo'yicha Surxon vohasi hududidagi manzilgohlarni qayd etmagan. Faqat Tojikiston Respublikasi hududida joylashgan Shaxrinov (350 ga.) manzilgohini kiritgan. Keyingi yillardagi tadqiqot ishlari natijasi bo'yicha *Eski Termiz ko'hna shahrini* (350 ga.) kiritish mumkin (*H.N.*). Ikkinchi turdagi o'rtacha maydonga ega bo'lgan arksiz ko'hna shahar manzilgohi ham Surxon vohasi hududidagi yodgorliklardan birontasini taalluqli, deb hisoblamagan. Bunday turdagi manzilgohlar sirasiga Tojikiston hududida Keykobodshoh (12 ga.) va Ko'hnaqal'a manzilgohlari kiritilgan. Uchinchi turdagi o'rtacha maydonga ega bo'lgan arkli ko'hna shaharlar guruhiga Dalvarzintepa (30 ga.), Zartepa (15 ga.) manzilgohlari kiritilgan. Tadqiqotchining tasnifida qishloq turidagi yodgorliklar ikkinchi guruhga kiritilib, ularning ikkitasini alohida tipiga ajratib ko'rsatgan. Birinchi tipiga maydoni 4 gektardan oshmagan muhofaza tizimiga ega bo'lgan manzilgohlar oid bo'lib, unga Angor tumanidagi Hayrobodtepa (2,5 ga.) manzilgohini kiritgan. Qishloq manzilgohlarning ikkinchi tipiga kichik uy-qo'rg'onlar oid, deb hisoblangan.

O'tgan asrning ikkinchi ikkinchi yarmidan boshlab, Surxondaryo hududida kushon podshohligiga oid shahar turidagi yodgorliklarda keng ko'lamli tadqiqot ishlari natijasida

boy va qimmatli materiallar to'plandi. Izlanishlar jarayonida shaharlarning tashqi ko'rinishi va tasnifi masalalari atroflicha tahlil qilinib, ularning egallagan maydoni va vazifasi jihatidan bir nechta turga ajratildi.

Kushon podsholigi davrida shimoliy-g'arbiy Baqtriyada shaharsozlik madaniyati sezilarli darajada rivojlandi. Hududda rejalashtirilgan ko'chalarga ega shahristonlar, mustahkam qal'alar, diniy-marosim markazlari va savdo yo'llarini bog'lovchi karvon yo'llari shakllandi. Arxitektura uslublarida mahalliy Baqtriya an'analari bilan bir qatorda yunon-baktriya, hind va eroniy ta'sirlar uyg'unlashdi. Natijada bu mintaqa Kushonlar davlati tarkibida yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlardan biriga aylandi.

Adabiyotlar ro'yxati

- ¹. Ҳасанов И.А., Фуломов П.Н., Қаюмов А.А. Ўзбекистон табиий географияси. (2 қисм). – Тошкент, 2009.
- ². Ртвеладзе Э.В. Новые бактрийские памятники на юге Узбекистана // ИМКУ. – Ташкент: Фан, 1987.
- ³. Абдуллаев К., Станчо –Л., Шайдуллаев А., Тушлова П. Археологическое исследование Джандавлаттепе Шерабадского района. – Прага, 2013.
- ⁴. Массон В.М. Проблема древнего города и археологические памятники Северной Бактрии // Древняя Бактрия. – Л.: 1974,
- ⁵. Ставицкий Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. – М.: Наука, 1977.
- ⁶. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В и др. Дальверзинтепе-кушанский город на юге Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1978.

Research Science and
Innovation House